

Editorial

Nessa edição da Revista Psicologia Hospitalar trazemos três estudos de caso diferentes, uma preocupação com o envelhecer e as condições que permeiam essa condição, um caso extremamente delicado por sua complexidade diante de uma pessoa que tenta o autoextermínio e por fim, um caso de difícil avaliação e manejo por sua condição rara e agravamento do quadro clínico em um curto período de tempo.

Condição de dependência: aceitação ou não de uma paciente idosa que recebe assistência domiciliar, nesse artigo as autoras trazem o caso de uma idosa em atendimento domiciliar que perde mobilidade por uma queda, e como é difícil, nessa condição de tanta restrição lidar com as limitações impostas pela própria idade e situação física. A psicoterapia vem para auxiliar nesse processo de enfrentamento.

A importância da identificação de fatores de risco para prevenção de suicídio e o adequado manejo nessas situações delicadas é descrito no artigo: *Fatores de risco para o comportamento suicida: dificuldades de prevenção*. As autoras fazem um recorte de atendimento psicoterápico realizado em contexto de UTI de uma paciente que frente a pensamentos delirantes vai ao ato e tenta o autoextermínio.

Impacto da meningite criptocócica na cognição de uma paciente em situação de UTI, nesse caso atendimento em contexto de UTI também, as autoras descrevem as possibilidades de investigação cognitiva de um caso raro de meningite com evolução rápida e a necessidade de se dar suporte aos familiares em casos em que o prognóstico não é favorável.

Esperamos que aproveitem a leitura!

Editor-chefe

Mirian Akiko Furutani de Oliveira